

законодавчим актом на сьогодні є Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Він закріплює положення щодо статусу державної мови, її застосування в органах державної влади та місцевого самоврядування, обов'язку володіння необхідним рівнем посадовим особами, застосування в публічних сферах життя, питання захисту державної мови та інші [2].

Сфера його дії поширюється майже на всі сфери публічного життя. Відповідно до цього закону, державна мова є мовою освітнього процесу (ст. 21), мовою науки (ст. 22), телебачення та радіомовлення (ст. 24), сфери обслуговування споживачів (ст. 30), реклами (ст. 32), діловодства і документообігу (ст. 37) тощо. Не поширюється дія впливу нормативного акту тільки на приватне спілкування та релігійні обряди [2].

Разом із цим законом було утворено дві нові державні інституції – Національну комісію зі стандартів державної мови та Уповноваженого із захисту державної мови [2]. Їх закріплення у «мовному» законі, дозволяє говорити, що вони також є засобами правового регулювання мовних відносин.

Окрім нормативного закріплення статусу державної мови в Конституції України та існування окремого «мовного» закону, правове регулювання мовних відносин також здійснюється й іншими нормативно-правовими актами, які регламентують окремі галузі діяльності.

Отже, правовому регулюванню підлягають не всі мовні відносини, а тільки та частина, учасником яких виступає держава. У свою чергу правове регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, тобто нормативних актів укладачем яких є держава та її органи. Цими засобами є Конституція України, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інші вузькоспеціалізовані нормативно-правові акти.

Науковий керівник: Шапошник Анастасія Олександрівна, доктор філософії за спеціальністю «Право», асистент кафедри теорії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР.
2. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII
3. Ткаченко Є. В. Мовні відносини як об'єкт правового регулювання. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2010. Вип. 19. С. 64–73.
4. Занкевич Н.В. Мовні відносини як об'єкт конституційно-правового регулювання. *Форум права* № 5. 2020. С. 49-59.

Мамон Вячеслав Євгенович
студент магістратури 2 курсу
Харківської державної академії культури

ЦЕНзуРА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: ВІДДІЛИ ХАРКІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ЯК ДЗЕРКАЛО КОНФЛІКТУ

Російська імперія, як будь-яка влада, була зацікавлена в збереженні своєї влади та контролі над інформацією, яка потрапляла до громадян. Вона використовувала свій репресивний апарат для придушення будь-яких проявів вільної думки та просвітництва, які

могли загрозувати її авторитету. Одним із прикладів цього контролю було закриття філіальних відділень Харківської громадської бібліотеки у лютому 1908 року.

Філіальні відділи Харківської громадської бібліотеки були засновані з метою надання доступу до книг населенню робочих околиць Харкова. Перший відділ був відкритий 2 лютого 1901 року у робітничому районі Петінка, другий відділ був відкритий у 1 червня 1905 року на Панасівці. Їх роботою завідував Комітет філіальних відділів (далі комітет), до якого входило багато відомих громадських діячів Харкова, зокрема художниця Марія Раєвська-Іванова.

Однією з особливостей філіальних відділів було те, що в них працювали активні революційні діячі, колишні революціонери, які повернулися із заслання та просто люди, які прихильно ставилися до революційної боротьби. Так багаторічними керівницями першого та другого філіальних відділів були колишні революціонерки-народниці А. С. Ястребова та П. І. Чернишова. Окрім своїх прямих бібліотечних обов'язків, робітники філіалів займалися пробудженням, так званої, "революційної свідомості" серед робітників. Робота велася не тільки через спеціальні бесіди та підбір літератури тенденційного характеру, так і через пряме розповсюдження забороненої літератури. Щоб сховати таку літературу, на випадок перевірки, робітниками філіалів виготовлялися спеціальні книги-обманки. Ззовні це була звичайна книга з аполітичною назвою, в середину якої вклеювалися статті із заборонених газет "Іскра" та "Револуційна Росія" або фрагменти книг Сергія Степняка-Кравчинського та інших заборонених авторів. Поширення забороненої літератури досягло найбільшого розмаху під час революції 1905-1907 років. Однак, після її завершення, настав час реакції.

Почалися вилучення "неблагонадійних" книг та брошур з бібліотек та книжкових магазинів. Списки до вилучення готувалися "Науковим комітетом" при губернаторі та публікувалися в обов'язкових постановках останнього, які публікувалися з проміжком у 2-3 тижні. Обов'язкові постановки губернаторів щодо книг, зазвичай, були набагато суворішими ніж офіційні циркуляри Головного управління у справах друку. У Харкові, за виконанням постанов слідував спеціальний інспектор, який відвідував періодично відвідував бібліотеки та книжкові магазини. Після публікації кожної з трьох перших постанов, філіальні відділи відвідував інспектор, який власноруч проводив вилучення літератури. Однак після цього інспектор перестав відвідувати філіальні відділення, хоча і займався вилученням літератури в інших установах.

Хоча були опубліковані 4, 5 та 6 обов'язкові постанови, працівники філіальних відділів їх проігнорували й самостійно книги з фондів не вилучали. 26 лютого 1908 року до другого філіального відділу з обшуком прийшла поліція, оскільки хтось повідомив, що в приміщенні філіалу зберігаються бомби. Хоча бомби не були знайдені, наступного дня до філіальних відділів з перевіркою прийшли поліційні чини на чолі інспектором. За результатами перевірки, інспектор наказав опечатати книгосховища, оскільки там зберігалися видання зазначені у 4, 5 та 6 обов'язкових постановках. На зауваження завідувачки першого філіального відділу П. І. Чернишової, що раніше вилученням займався сам інспектор, останній відповів, що він це "робив із люб'язності, а ви самі повинні були слідувати за виконанням обов'язкових постанов".

Через кілька днів інспектор знову відвідав філіальні відділи для проведення ретельної перевірки фондів. Ним був складений протокол, де він зазначив, що хоча фонди не містять заборонену літературу, їх наповнення є "дуже тенденційним".

Через три тижні, за розпорядженням губернатора Миколи Пешкова, філіальні відділення були закриті, а їх фонди були конфісковані та відправлені на зберігання у

підвалах присутствених місць. Як зазначав у своїх спогадах член комітету Микола Бух, найбільш цінні книги першого філіального відділу завідувачка П. І. Чернишова встигла передати робітникам. Присутній при цьому пристав не був проти, оскільки його вдалося підкупити повним зібранням творів Івана Тургенєва. Також пристав сам вказував на сумну долю книг, які просто згниють у підвалах. Згодом вцілілі книги були передані Журавлівській читальні Харківського товариства грамотності. Самі ж філіальні відділи більше ніколи не відкривалися.

Закриття філіальних відділень Харківської громадської бібліотеки у 1908 році є важливим епізодом у загальному контексті цензури та обмеження свободи слова. Цей епізод історії показує конфлікт між свободою слова та потужним репресивним апаратом імперії, який мав за мету зберегти свою владу та авторитет, попри загрози нових ідей та перетворень у суспільстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. ХДНБ ім. В. Г. Короленка, арх.фонди. Ф. 4, Од. зб. К4-83-44.
2. Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка [Н. І. Полянська та ін.]. Ювіл. вид. Харків : ІРІС, 2011. 239 с.
3. Історія держави і права України : підручник. за ред. В. Д. Гончаренка. Харків: Право, 2013. 704 с.

Морозова Поліна Олегівна
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
міжнародно-правовий факультет,
1 курс, 1 група

ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ ЯК ГЕРОЙ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Павло Скоропадський був видатною постаттю в українській політичній історії, відомий своєю роллю у створенні української держави. Однак його спадщина не позбавлена суперечок, оскільки його дії також сприяли падінню Української Республіки. У цьому тексті буде проаналізовано роль Скоропадського як у падінні Української Республіки, так і у створенні Української Держави. Розглядатиметься його вплив на українську політику та суспільство на початку ХХ століття, та на українських лідерів і політичні рухи.

Під час короткого правління Скоропадський стикнувся з великими внутрішніми й зовнішніми тисками, що спонукали його залишити посаду. Його владу вважають контроверсійною через сприяння утворенню авторитарного режиму і недостатню підтримку демократичних процесів. Він прагнув залучити до управління країною якомога ширший спектр українських політичних поглядів, проте йому не вдалося досягти компромісу з соціалістичними партіями, які відмовилися працювати в Гетьманаті, і його міністрами стали переважно консерватори та ліберали. [1] Головним завданням Гетьманату було створення сильного, компетентного уряду і професійних адміністративних структур, і за час свого існування Гетьманат домігся низки важливих рішень. Було ухвалено близько 500 нових законів, зокрема про валюту, сенат, місцеве самоврядування, армію та аграрну реформу. Але ці закони і реформи були позитивними та негативними. Позитивним рішенням було у квітні 1918 року відновлення карбованця і введення його в грошовий обіг